

Румянцев Б. М., Жуков А. Д. Строительные системы: учебное пособие / в 2-х частях. Ч. 1. Системы внутренней отделки. М.: МГСУ, 2013. 282 с.

Румянцев Б. М., Жуков А. Д. Строительные системы: учебное пособие / в 2-х частях. Ч. 2. Наружные системы облицовки и изоляции. М.: МГСУ, 2015. 430 с.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ В ДВУХ ЧАСТЯХ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Авторы: проф., д-р техн. наук Б. М. Румянцев, проф., канд. техн. наук. А. Д. Жуков (НИУ МГСУ)

Учебное пособие «Строительные системы» состоит из двух частей: Части 1. «Системы внутренней отделки» (2013 год издания, 284 стр.) и Части 2 «Наружные системы облицовки и изоляции» (2015 год издания, 432 стр.). Обе части пособия имеют грифы «Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебного пособия для студентов ВПО (соответственно, Часть 1: №102–15–768 от 10.04.2013; Часть 2: №102–15–802 от 27.01.2015).

Пособие предназначается для аспирантов, менеджеров строительных компаний, практиков-строителей, а так же для студентов. Пособие характеризуется методической целостностью и предназначается для студентов высших учебных заведений, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры, по направлениям подготовки «Строительство» и «Архитектура». Учебное пособие включено в качестве рекомендуемой литературы в программы подготовки учащихся НИУ МГСУ: студентов магистратуры по программе «Системы изоляции строительных конструкций» (Б1.В.ОД.3) по направлению подготовки «Строительство»; студентов бакалавриата по программам «Современные материалы и строительные системы» (Б1.В.ДВ.8); «Фасадные материалы в современной архитектуре зданий» (Б1.В.ДВ.6.2); «Декоративно-акустические материалы» (Б1.В.ДВ.3.2). Так же учебное пособие представляет интерес для аспирантов, а так же для инженерно-

технических работников, менеджеров строительных компаний и строителей–профессионалов.

Основой современного строительства является использование материалов и конструкций, обеспечивающих снижение энергетических затрат, повышенную комфортность среды обитания, безопасность для окружающей среды и пожарную безопасность. Поэтому создание данного учебного пособия является актуальным.

В первой части пособия осуществлена систематизация строительных систем, используемых при внутренней отделке зданий (облицовок, перегородок, подвесных потолков, полов). С учетом опыта передовых фирм рассмотрены особенности применения систем внутренней отделки в различных условиях. Особое внимание уделено системам «сухого строительства», системам, обеспечивающим акустический комфорт и пожарную безопасность.

Во второй части пособия рассматриваются системы наружной отделки. В частности решения по защите и утеплению фундаментов (ленточных и мелкозаложенных), периметра здания, контактирующего с грунтом (в том числе подвалов). Системные решения плоской кровли с различным функционалом, в том числе эксплуатируемых крыш с озеленением, а так под пешеходную и под транспортную нагрузки. Рассматриваются особенности формирования и монтажа систем скатной кровли: с минеральным покрытием, с металлическим покрытием и мягкой кровли. Рассматриваются фасадные и стеновые системы: вентилируемые и штукатурные фасады, системы каркасных зданий, кладки из эффективных материалов и пр.

Практическая ценность пособия обусловлена ссылками на опыт компаний, занимающихся разработками и мониторингом строительных систем. Все системные решения, рассматриваемые в учебном пособии, прошли практическую апробацию и используются в современном строительстве.

Учебное пособие рекомендуется на соискание диплома Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) в номинации «Лучший изданный учебник, учебное пособие в области строительной науки»

проф., д-р техн. наук В. Ф. Коровяков